

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА С УРОВНЕМ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Ф.Х. Якубова¹, Г.Р. Шукурова²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14943836>

Аннотация. Данная статья посвящена изучению взаимосвязи гигиенического состояния полости рта с качеством пломбировочного материала. Для решения поставленных задач авторами статей было обследовано на кафедре Стоматологии и детской стоматологии ТашПМИ 46 пациентов в возрасте с 12 по 14 лет. Результаты исследования качества пломбировочного материала через 12 месяцев показали, что дефект краевого прилегания и вторичный кариес часто определялся в глубоких полостях и при не удовлетворительной гигиене полости рта, после улучшения последних показателей мы добились более стабильных результатов качества пломбированных зубов.

Ключевые слова: кариес; состояния тканей пародонта; гигиена полости рта.

Annotatsiya. Ushbu maqola og‘iz bo‘shlig‘ining gigienik holati va plomba moddasining sifati o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolalar mualliflari ushbu muammolarni hal qilish uchun Toshkent pediatriya tibbiyot institutining stomatologiya va bolalar stomatologiyasi kafedrasida 12 yoshdan 14 yoshgacha bo‘lgan 46 nafar bemorni tibbiy ko‘rikdan o‘tkazdilar. 12 oydan so‘ng plomba moddasining sifati o‘rganish natijalari shuni ko‘rsatdiki, chuqur bo‘shliqlarda va qoniqarsiz og‘iz gigienasi bilan chekka muhr nuqsoni va ikkinchi darajali karies aniqlangan, oxirgi ko‘rsatkichlar yaxshilangandan so‘ng, biz sifat jihatidan yanada barqaror natijalarga erishdik; to‘ldirilgan tishlar.

Kalit so‘zlar: periodontal to‘qimalarning karieslari; og‘iz gigienasi.

Abstract. This article is devoted to the study of the relationship between the hygienic state of the oral cavity and the quality of filling material. To solve these problems, the authors of the articles examined 46 patients aged 12 to 14 years at the Department of Dentistry and Pediatric Dentistry of the Tashkent Pediatric Medical Institute. The results of a study of the quality of the filling material after 12 months showed that the marginal seal defect and secondary caries were often detected in deep cavities and with unsatisfactory oral hygiene; after improving the latter indicators, we achieved more stable results in the quality of filled teeth.

Keywords: caries; conditions of periodontal tissues; oral hygiene.

Актуальность.

Кариес зубов – это многофакторный хронический патологический процесс, который приводит к деминерализации эмали, что в дальнейшем приводит к образованию дефекта твердых тканей зубов.

Диагностика ранней стадии кариеса – один из наиболее сложных вопросов детской стоматологии. Только визуальным осмотром диагностировать очаговую деминерализацию эмали на аппроксимальных и жевательных поверхностях твердых тканей зубов достаточно сложно, а иногда и невозможно [1,2].

По данным ВОЗ заболеваемость кариесом проявляет тенденцию к росту, но наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются среди населения развивающихся стран. Это связано с несовершенством как ранней диагностики кариеса зубов у детей, так и с отсутствием коммунальных программ по профилактике кариеса. Также есть проблема в

отсутствии школьных кабинетов стоматолога, проблема в финансировании детских учреждений, отсутствие у врача материальной ответственности за качество проведенного лечения в условиях так называемой бесплатной стоматологии [3,4,7,8].

А ведь давно признанная связь качества жизни человека с одной из важнейших систем организма – зубочелюстной, ставит профилактику и лечения кариеса зубов в ряд наиболее актуальных проблем современной медицины и составляет основу деятельности практического врача-стоматолога [5,6].

Так, например, в Норвегии за последнее двенадцать лет наблюдался рост случаев кариеса среди подростков в возрасте 12-18 лет, в 2014 г. распространенность кариеса достигла 91%. В Дании отмечается постоянный рост пораженности кариесом премоляров и моляров среди 15-летних подростков, 32% из которых требуется лечение премоляров и 35% - моляров. В отличие от Европы в США по данным анализа истории болезни школьников и подростков за последнее 10 лет отмечается снижение нуждаемости в лечении с 59 до 51%. В Австралии, Новой Зеландии и Океании нуждаемость детей в стоматологическом лечении варьирует в зависимости от региона проживания, возраста, пола и других факторов. Больше всего в стоматологическом лечении нуждаются жители Маори – 37,4%. Средняя нуждаемость в стоматологическом лечении наблюдается у 32,3% детей, проживающих на Тихоокеанском побережье. Менее всего нуждаются в стоматологической помощи дети, живущие в Новой Зеландии и Океании – 30,3%.

В настоящее время проблема кариеса зубов в Республике Узбекистан, и их клиническая оценка остается одним из ведущих стоматологических проблем у детей. Распространенность и интенсивность кариеса у детей остается высокой и имеет тенденцию к увеличению в настоящее время. Поэтому оценка пломбирования является важным направлением стоматологии для дальнейшего успешного развития зубочелюстной системы у детей [1,2,3,4].

Частота проведения профессиональной гигиены полости рта у подростков в течении года определяется в зависимости от состояния окклюзионной поверхности моляров и активности детей в период гигиенического обучения. Лечение детей с патологиями кариеса - это длительный и достаточно сложный процесс и кажется бесконечным.

Основным условием эффективного лечения кариеса зубов и его осложнений является полное иссечение некротизированных тканей с последующим замещением дефекта. Методами восстановления жевательной группы зубов является пломбирование, изготовление вкладок и искусственных коронок [1,2].

Одним из факторов оценки композитных реставраций полостей I, II классов является износ. Клинически износ определяется не только факторами, связанными со свойствами материала и лечебными процедурами, но и факторами, влияющими на состояние внутриротовой среды.

Цель работы – Изучить взаимосвязь гигиенического состояния полости рта с качеством пломбировочного материала.

Материал и методы. Для решения поставленных задач мы обследовали на кафедре оториноларингологии и детской стоматологии ТашПМИ 46 пациентов в возрасте 12-14 лет, которым было проведено лечение 46 зубов с полостями по классам I и II по Блеку, прослежены ближайшие и отдаленные результаты реставраций. Для этого мы провели анализ гигиенического состояния полости рта пациентов в определенные ранее сроки наблюдения (3, 6, 12 месяцев).

Для исследования отбирались пациенты без выраженных соматических патологий и заболеваний пародонта. Вне зависимости от применяемого материала и методики пломбирования препарирование велось по правилам адгезивной техники.

Оценка гигиенического состояния полости рта, зубного налёта проводилась визуально и Упрощенного индекса гигиены полости рта (ИГР-У), (ОHI-S) по J.C. Green. J R. Vermillion (1964).

Результаты исследования. Результаты клинического исследования пломб и их надежность, долговечность реставрации из композита в значительной степени зависят от качества применяемых материалов и адгезивных систем, а также от состояния твердых тканей, интенсивности кариеса зубов, состояния тканей пародонта и гигиены полости рта. Частота нарушений краевого прилегания в разные сроки представлена в таблице №1.

Таблица № 1.

Частота нарушений краевого прилегания в разные сроки наблюдения при разных нозологических формах кариеса

Срок наблюдения	Частота нарушений краевого прилегания	
	Средний	Глубокий
Кариес		
3 месяца	-	2
6 месяцев	1	2
12 месяцев	1	1
Всего	2	5

Таблица №2.

Гигиеническое состояние полости рта в группах пациентов в срок наблюдения 3,6,12 месяцев

Срок наблюдения	Уровень гигиены			
	Хороший	Удовлетворительный	Неудовлетворительный	Всего
3 месяца	34	9	3	46
6 месяцев	38	7	1	46
12 месяцев	40	6	0	46

Из таблицы №2 видно, что через 12 месяцев наблюдения максимальное значение частоты нарушений краевого прилегания также было отмечено.

По своим качествам они давно уже стали реальной альтернативой амальгаме и другим пломбирочным материалам. Надежность и долговечность реставрации из композита в значительной степени зависят от качества применяемых материалов и адгезивных систем, а также от состояния твердых тканей, интенсивности кариеса зубов, состояния тканей пародонта и гигиены полости рта. Хотя композиты и имеют преимущества по сравнению с амальгамой, они пока ещё не способны превзойти этот материал по всем показателям, предъявляемым к реставрационным материалам (до сих пор амальгама превосходит композиты по таким свойствам, как усадка, водопоглощение, бактерицидный эффект). После реставрации зубов композитными материалами возможно развитие таких явлений, как изменение цвета пломбы, появление краевого прокрашивания по границе «ткани зуба-композит», нарушение краевого прилегания, износ [7,8].

В целом, результаты исследования качества пломб через 12 месяцев показали, что дефект краевого прилегания часто определялся в глубоких полостях(10), реже – в средних (4) и улучшение показателя после стабилизации удовлетворительного состояние полости рта.

Вывод. Светокомпозитные пломбы обладают высокими прочностными и эстетическими качествами, что позволяет рекомендовать их для восстановления

жевательных поверхностей зубов, особенно в качестве заменителя амальгам и других пломб. Результаты наблюдений показывают, что на степень износа может влиять такой фактор, как кислот продуцирующая внутриротовая среда, обусловленная высокой поглощаемостью поддающихся ферментации углеводов, что приводит к снижению уровня рН в слюне, благоприятствуя росту микроорганизмов, способных расти в кислотной среде – таких, как лактобациллы. Проведенные исследования подтверждают, что, улучшение местной гигиены полости рта влияет на качество долговечности пломбировочного материала, а также на функциональное состояние зуба.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Маслак Е.Е., Лавров А. Комплексное лечение кариеса зубов у детей. М -2009., -С.15-23.
2. Махкамова Ф.Т., Якубова Ф. Х. Современный взгляд на распространенность, возможность ранней диагностики кариеса зубов у детей //Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE. RU». – 2017. – С. 219.
3. Махкамова Ф.Т., Якубова Ф. Х. Изучение роли слюны в поддержании гомеостаза органов полости рта //Medicus. – 2019. – №. 6. – С. 68-71.
4. Махкамова Ф.Т. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА //Форум молодых ученых. – 2017. – №. 5 (9). – С. 1348-1352.
5. Якубова Ф.Х., Шукурова Г.Р. Антенатальная профилактика кариеса – основа стоматологической культуры в семье. // Научно - практический журнал «Экологический вестник» № 1-2, Ташкент, 2012, -С.48-49
6. Леонтьев В.К., Кисельникова Л.П. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство.-М; ГЕОТАР-медиа. -2010. 896с.
7. Якубова Ф.Х., Шукурова Г.Р. Особенности состояния полости рта у детей в возрасте от 6 до 12 лет. // Научно - практический журнал «Педиатрия», №4, Ташкент, 2018, -С.97-99.
8. Barata J.S., Casagrande L., Pitoni C.M., De Araujo F.B., Garcia-Godoy F., Groismann S. Influence of gaps in adhesive restorations in the development of secondary caries lesions: an in situ evaluation. Am J Dent. 2012 Aug; 25 (4):244-8.